

ТАРИХ ФАНИНИ ЎҚИТИШГА ҚЎЙИЛГАН ТАЛАБ ВА ЯНГИЧА ЁНДОШУВЛАР

Саъдуллаева Фазилат Ражаббоевна

Хоразм вилояти, Қўшқўпир тумани 43-сонли
мактабнинг тарих фани ўқитувчиси

Аннотация: Ушбу мақолада бугунги кунда тарих фанига қўйилаётган замонавий талаблари ва янгича ёндошувлар тўғрисидаги фикр ва мулоҳазалар келтириб ўтилган.

Калит сўзлар: Дарс, тарих, методика, таълим, сифат, мактаб, келажак, тарбия, концепция.

Дарс ўқув жараёнининг асосий бўғини сифатида ёшларга фан асосларини ўргатишда муҳим ўрин тутди. Тарих дарсига қўйиладиган дидактик талаблар бу - илмийлик, тарихийлик, методологик, кўрсатмалилик, ўқувчиларни билиш имконияти ва ёш психологик хусусиятлари, узвийлик ва узликсизлик, тарихни замон ва макон контекстида боғлаш, таълим ва тарбия мақсадига эга эканлигидир.

Ҳар бир дарсга тайёрланишда ДТС ва ўқув дастурининг уқтириш хатидаги кўрсатмалар назарда тутилади. Дарсни тайёрлаш ва ўтказишда ўқитувчининг ўз предмети бўйича ўқув дастурининг ҳар бир мавзусига тайёрланиши, ҳар бир дарсга тайёрланишини талаб қилади.

Тарих фанини ўрганишдан мақсад тарихни билмасдан туриб, келажакка қадам ташлаб бўлмаслигини ёш авлодга уқтиришдир. Шунининг олган ҳолда, тарих фанини ривожлантириш концепцияси ишлаб чиқилди. Концепция президент Шавкат Мирзиёевнинг 2021 йил 19 январ куни республика Маънавият ва маърифат кенгашининг видеоселектор тарзида ўтказилган мажлиси 3-баёни 27-банди ижросини таъминлаш мақсадида ишлаб чиқилди.

Концепция яратиш зарурияти жаҳонда тарих фанининг ривожланиши, янги тарихий билимларнинг ортиши, ўтмишдаги воқеаларга жамоатчилик қизиқиши кучайгани ҳамда чуқур билим ва кўникмаларга эга, ижодий ва тизимли фикрлайдиган тарихчи мутахассислар, ўқитувчи ва илмий ходимлар янги авлодини чиқариш, олинган илмий натижаларни таълим-тарбия, тарғибот-ташвиқот ишларида таъсирчан қўллаш, жамиятда миллий ўзликни англаш ҳиссини мустаҳкамлашда хизмат қиладиган тарихий тафаккурни тарбиялаш билан боғлиқ экани айтилади.

Концепция мазмуни Ўзбекистонда тарих фани соҳаси жорий ҳолатининг танқидий таҳлили ва мавжуд муаммолар, илм-фанни ривожлантириш, таълим-тарбия тизими, ахборот макони билан узвий боғлиқлигини самарали йўлга қўйиш талабларидан келиб чиқиб, илғор миллий ва жаҳон тажрибасини инобатга олган ҳолда, бош мақсади, вазифалари ва устувор йўналишларини белгилаб олишдан иборатдир.

Концепция қабул қилиниши натижасида тарих фани соҳасини ривожлантириш бутунлай янгича асосда ва тизимли равишда амалга оширилади, жараёни самарали бошқариш имкони туғилади. Илмий фаолиятни мақсадга мувофиқ йўлга қўйиш, катта молиявий харажатлардан муайян самара олиш мумкин бўлади.

Шунингдек, ўзбек халқи ва давлатчилиги тарихи бўйича бутунлай янгича, миллий манфаатларга мос илмий ёндашувлар асосидаги туркум асарлар тайёрланади. Чуқур билимга эга, ижодий ва тизимли фикрлайдиган илмий ходимлар авлоди шаклланади. Олий таълимда тарихчи мутахассислар тайёрлашнинг бутунлай янгича, илмий муассасалар билан узвий боғланган тизими яратилади. Тарих йўналишидаги илмий ходимлар, профессор-ўқитувчиларни моддий ва маънавий рағбатлантириш даражаси юксалади. Қадим, бой ва ноёб тарихий меросни миллий ва хорижий даражада тарғиб этишнинг янгича ва самарали тизими яратилади. Таъкидланишича, концепцияни амалга ошириш бўйича сарф-харажатлар давлат бюджети ҳисобидан қопланиши назарда тутилмоқда.

Тарих ўқитишда кўргазмали воситалар тарихий билимларнинг ўқувчилар онгига етказиш ва сингдиришда муҳим манба ҳисобланади. Кўргазмалилик энг аввало ўқитиш ва ўрганишнинг кўргазмали усули, ўқитувчи баёнининг кўргазмали бўлиши, унинг ўқувчилардаги тайёр образларга суяна билиши, ўқув материални баён қилиш вақтида кўргазмали қуроллардан фойдаланиш ва кўргазмали қуроллар воситасида ўқувчиларнинг билиш фаолиятини жадаллаштириш ҳамда уларнинг ўрганилаётган тарихий жараёнларни, воқеа ва ҳодисаларни айнан ўзини ёки уларнинг тасвирларини куриш ёрдамида ўрганишлари тушунилади.

Тарихий хужжатлар ва бадиий адабиётлардан фойдаланиш ўқитувчи баёнини образли қилиб конкретлаштиради, кўргазмали қуроллар воситасида ўқувчиларда ўтмиш туғрисида ёрқин ва аниқ тасаввур ҳосил бўлади, ўқувчиларнинг эшитиш фаолиятига куриш ва сезиш органларининг фаолияти ҳам қушилади. Шу билан уларнинг билими янада чуқурлашади ва мустахкамланади. Кўргазмали қуроллар ўқувчиларнинг билим олишида муҳим манба бўлиб хизмат қилади ҳамда ўқувчиларнинг тарихий

тасаввурларига аниқлик киритади ва бу тасаввурларни конкретлаштиришга ёрдам беради.

Кўрғазмали курулар ўқувчиларнинг мураккаб тарихий ходисаларнинг, тарихий тушунчаларни маъносини осонроқ тушунишга ёрдам беради. Тарих ўқитишда қулланиладиган кўрғазмали курулар ўзининг мазмуни, тарихий образларининг характери, уларни тайёрланиш ва фойдаланиш усулларига қараб қуйидаги турларга бўлинади:

1. Буюм кўрсатмалиқ тарихий ёдгорликлар, эсдалик жойлари; архитектура ёдгорликлари, хужаликка доир ва бошқа қурилишлар; меҳнат куруллари; курул-яроғлар, рўзғор буюмлари, шу жумладан археологик топилмалар.

2. Тасвирий кўрғазмалар; ўқитишда фойдаланиш учун ишланган тарихий картиналар ва альбомлар, санъат асарлари, портретлар, расмлар, фотоҳужжатлар ва фотосуратлар, дарсликлардаги иллюстрациялар, ўқув диaposитивлари, диафильмлар ва кинофильмлар, макетлар, муляжлар, ҳар-хил моделлар, мультимедиалар, интернет материаллари ва бошқалар.

3. Шартли курсатмали курулар. Тарихий ва контур карталар, тарихий атласлар, схемалар, графика, диаграмма ва картограммалар, апликациялар ва педагогик расмлар. Буюм курсатмалиқ таълимда алоҳида касб этади. Физика, химия ёки ботаника ўқитувчилари ўрганилаётган мавзунинг ўқувчиларга формула, шакл ва бошқаларда кўрсатиб тушунтирсалар тарих ўқитувчиси ундай имкониятлардан маҳрумдир.

Тарих ўқитувчиси ўқувчиларга ибтидоий одамлар ҳаёти ва фаолиятининг айнан ўзини кўрсатиб бера олмайди, фақат гапириб беради, курсатса фақат ибтидоий кишилар ишлатган куруларни, яшаган жойларини, ёки айтайлик ўрта асрлардаги ҳукмдорларни ўзаро урушларини эмас, урушда ишлатилган куруларни ва бошқа баъзи бир буюмларни, айрим саркардалар бошлиқ аскарларнинг жангларда кўрсатган жасорат ва қахрамонликларини эмас, балки улар тўғрисидаги расомлар чизган айрим расм-картиналарни кўрсатиш мумкин, холос, лекин дар ҳолда кишилар ўтмишидан қолган бу ёдгорликларни тарихий воқеалар тўғрисида реал тасаввур қилишга сўзсиз ёрдам беради.

Ўқувчилар орадан бир неча асрлар, ҳатто неча-неча минг йиллар ўтиб кетган замондаги воқеалар тўғрисида маълумот берувчи ҳақиқий буюм ва нарсаларни жуда қизиқиш ва хаяжон билан ўрганадилар. Шунинг учун ҳам мактабда тарихий ўтмишни ўрганишнинг асосий манбаларидан бири булган бу ёдгорликларни туплаш ва улардан фойдаланишга жуда катта эътибор берилади.

Тасвирий кўрғазмали курулар мактаб тажрибасида ҳаммадан куп қулланилди. Тасвирий кўрғазмалар бир неча хил бўлади; а) ўтмишдан қолган

хақиқий асл нусха ҳужжатлар асосида яратилган тасвирий кўргазмалар; ҳужжатли фотосуратлар ва ҳужжатли кинофильмлар, предмет ёдгорликларининг тасвирлари, меҳнат қуроллари, маданий ёдгорликларининг тасвирлари ва шу кабилар; б) илмий жихатдан асослаб таъмир қилинган архитектура ва бошқа ёдгорликлар тасвири, рўзғор буюмлари ёки улар тасвири; в) рассомнинг ижодий фаолияти билан қилинган тасвирий кўргазмалар; тарихий санъат асарлари дарсда берилган иллюстрациялар, макетлар, моделлар ва бошқалар.

Кўргазмали қуролларни танлаш ва улардан фойдаланишда ўқитувчи қуйидагиларни эътиборга олиши лозим:

1. Ўқувчиларнинг ёши, билими ва малака ўсиб борган сари уларнинг предмет ва тасвирий кўргазмаларга қизиқиши ортиб боради. Масалан, I-IV чи синф ўқувчиларнинг кўпроқ ўтмишдаги воқеа ва ҳодисаларнинг яхлит манзаралар тасвирланган, макетлари ва моделлари қизиқтиради. Юқори синфдаги ўқувчиларни эса предмет ёдгорликларининг айнан ўзи ва шартли кўрсатмалар қизиқтиради.

2. Хар бир дарс учун танланган кўргазмали қурол мазмуни, ғоявийлиги, илмийлиги жихатдан талабга жавоб берадиган бўлиши, синф ўқувчиларига мос бўлиши, сони купайтириб юборилмаслиги лозим. Агарда кўргазмали қуроллар купайиб кетса, ўқитувчи ва ўқувчилар шу қуроллар билан овора булиб қриб, ўқувчиларнинг дарс материални ўзлаштиришига халақит бериши мумкин.

Дарсда энг муҳим 2-3 та кўргазмали қуролни таҳлил қилиш ва ўрганиш кифоя.

3. Ўқувчиларнинг кўргазмали қуролларни онгли равишда пухта ўзлаштириб олишларига эришиш керак.

4. Кўргазмали қуроллар ўқитувчининг баёни жараёнида кўрсатиб борилади.

Хуллас, биз тарихчиларнинг вазифаси бугунги ёш авлодга ўз тарихини чуқур ўргатиб, ватанга содиқ, мард-олижаноб инсонларни тарбиялашдир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Муратова Г. И. Тарих фанини ўқитишнинг кўргазмали методлари ва улардан фойдаланиш йўллари. Педагогические науки. Наука XXI века № 10. 2018.

2. Бабанский Ю.К. «Ҳозирги замон умумий таълим мактабларида ўқитиш методлари» Тошкент. «Ўзбекистон», 1990.

3. Саъдиев А. Мактабда тарих ўқитиш методикаси Тошкент. «Ўқитувчи», 1988

4. Саъдиев А. Ўзбекистон халқлари тарихини ўқитиш Тошкент. «Ўқитувчи», 1993 б. Умумий ўрта таълимнинг давлат таълим стандарти ва ўқув дастури Тошкент. «Шарк», 1999 и. 2-сон
5. Т.Тошпулатов, Я.Ғаффоров Тарих ўқитиш методикаси Тошкент. «Университет», 2002.
6. Курбонов Ш. ва бошқалар «Баркамол авлод орзуси» Тошкент. «Шарк», 1998.

